

УДК 619:576.89

АНТИГЕЛЬМИНТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ «ДЕГЕЛЬМА-14» ПРИ СТРОНГИЛЯТОЗАХ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Гизатуллин Рамис Разяпович

к.в.н., доц. кафедры эпизоотологии и паразитологии

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ,

Лутфуллин Минсагит Хайруллович

д.в.н., проф. кафедры эпизоотологии и паразитологии ФГБОУ ВО

Казанская ГАВМ,

Трубкин Анатолий Иванович

к.в.н., доц. кафедры эпизоотологии и паразитологии

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ,

Тимербаева Разалия Рустамовна

к.в.н., доц. кафедры эпизоотологии и паразитологии ФГБОУ ВО

Казанская ГАВМ

Аннотация: Поиск наиболее безопасных и эффективных лекарств для гельминтов животных с широким спектром действия является актуальной проблемой. Антигельминтную эффективность различных препаратов изучали на 6-8 месячных телятах, естественно зараженных стронгилятами. Инфицированных телят разделили на 3 опытные и 1 контрольную группы. Животным первой группы давали Фенбазен 22,2% в дозе 0,034 г/кг массы животного внутрь однократно. Второй группе задавали 10% суспензию альбендазола в дозе 0,75 мл/10,0 кг массы тела. Телята третьей группы получали лекарственное средство «Дегельм -14» в дозе 35 мг/кг. Результаты проведенных исследований показывают, что соединение "Дегельм-14" в дозе 35 мг/кг при однократном введении освободило организм телят от стронгилят через 15 дней после обработки и обладает более высоким антигельминтным действием с эффективностью выше, чем известные препараты фенбазен 22,2% и альбендазол. Интенсивность и экстенсивность действия этого соединения составили 95,0 и 90,0% соответственно.

Ключевые слова: антигельминтики, крупный рогатый скот, стронгилятозы, интенс-эффективность, экстенсэффективность

Одним из эффективных резервов повышения продуктивности животных и получения высококачественной, безопасной продукции является снижение и полная ликвидация заразных и незаразных болезней. В структуре болезней животных большую долю занимают инвазионные болезни. Именно они причиняют огромный экономический ущерб животноводству. Возбудители

паразитозов являются основной причиной снижения всех видов продуктивности и выбраковки животных. В результате заражения паразитами молодняк отстает в росте и развитии, повышается расход кормов на прирост живой массы [1, 3, 5].

Для обработки животных против паразитарных болезней используются различные препараты [2, 4, 6]. Однако большинство рекомендуемых препаратов и методов лечения по разным причинам не соответствуют современным требованиям практической ветеринарии. Поэтому на сегодняшний день актуальным вопросом является изыскание наиболее безопасных и эффективных лекарственных средств, обладающих широким спектром действия.

Профессором кафедры высокомолекулярных и элементоорганических соединений Галкиной И.В. Казанского Федерального Университета синтезирован «Дегельм-14» – композиция, включающая – Н-тетрадецилтрибутилфосфоний бромид, 5,7 – бис – (м – нитроанилино) – 4,6 – динитробензофуроксан в определенном весовом соотношении и глюкозу. Предоставляет собой кристаллический порошок светло красного цвета с $T_{пл} - 198^{\circ}C$. Хорошо растворим в полярных растворителях, таких как диметилсульфоксид, диметилформамид, а также в растительном масле. Плохо растворим в воде, а также в неполярных растворителях – гексан, гептан, бензол и т.д. Действующими началами данной композиции являются: соль фосфония (А), проникающий через мембраны клеток и приводящий её к разрушению. Синтезированные соли (А) являются структурными аналогами фрагментов фосфолипидов биомембран клетки; замещенный нитробензофуроксан (Б) – компонент, генерирующий 6 молекул оксида азота (NO – радикал) на одну молекулу (Б) *in vivo* за счет процессов фосфорилирования (Б). Глюкоза как вспомогательное вещество при весовом соотношении активных компонентов 1:10.

На данное соединение получен патент №2010145968 «Антигельминтное фармацевтическая композиция на основе соли четвертичного фосфония и замещенного динитробензофураксана». В работе ставится задача - изучить антигельминтную эффективность «Дегельма -14» при стронгилятозах крупного рогатого скота.

Материалы и методы исследований. Работа выполнена на кафедре эпизоотологии и паразитологии Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана и в КФХ Загреева Мамадышского района Республики Татарстан.

Изучение распространения гельминтозов в данном хозяйстве проводили с учетом эпизоотологических данных, клинических признаков, результатов копрологических исследований. Количество яиц подсчитывали в 5 полях зрения микроскопа (ОБ*8 и ОК*10). Копроовоскопию проводили методом

Котельникова Хренова.

Для оценки эффективности антигельминтиков пользовались критериями интенс- и экстенсэффективности.

Интенсэффективность (ИЭ) – это процент вышедших после дачи препарата паразитов по отношению к общему количеству их до дегельминтизации.

Экстенсэффективность (ЭЭ) – процент животных (от числа дегельминтизированных), полностью освобожденных от паразитов. При эпизоотологическом обследовании пользовались критерием

экстенсинвазированности (ЭИ) – отношение числа зараженных животных к общему числу обследованных животных, выраженное в процентах и интенсинвазированность (ИИ) – количество паразитов (в экземплярах) обнаруженных у животных.

Результаты исследований. Антигельминтную эффективность «Дегельм14» изучали при стронгилятозах крупного рогатого скота в сравнении с известными препаратами фенбазен 22,2% и альбендазол в форме 10% суспензии. В опыте использовали 40 телят 6 -8 месячного возраста, естественно зараженных стронгилятами. До лечения у всех животных брали пробы фекалий для определения интенсинвазированности и экстенсинвазированности. Животных

разделили на 4 группы, по 10 голов в каждой. Препараты вводили индивидуально внутрь. Телята первой группы получали Фенбазен 22,2% в дозе 0,034 г/кг массы животного внутрь однократно. Второй группы задавали 10% суспензию альбендазола в дозе 0,75 мл/10,0 кг массы тела. Телята третьей группы получали лекарственное средство «Дегельм -14» в дозе 35 мг/кг. Животные четвертой группы служили контролем и их не подвергали к лечению. За животными ввели наблюдение в течение 30 дней. Пробы фекалий брали и исследовали через 7 и 15 дней после введения препаратов. Результаты сравнительной антигельминтной эффективности различных препаратов при стронгилятозе крупного рогатого скота представлены в таблице 1.

Примечание:

- 1 -группа – телята, получавшие препарат Фенбазен 22,2% в дозе 0,034 г/кг ;
- 2 -группа – телята, получавшие 10% суспензию альбендазола в дозе 0,75 мл/10 кг;
- 3 -группа – телята, получавшие лекарственное средство «Дегельм -14» в дозе 35 мг/кг;
- 4 -группа – телята, не леченые (контрольная группа).

№/гр	Интенсивность инвазии (ИИ) до и после лечения (яиц в 1 г фекалий)			Интенсэффективность, %		Экстенсэффективность, %	
	До лечения	через 7 дней после лечения	через 15 дней после лечения	через 7 дней после лечения	через 15 дней после лечения	через 7 дней после лечения	через 15 дней после лечения
1	143,0±4,89	49,4±4,15	24,5±10,51	65,5	82,9	10,0	60,0
2	136,0±3,39	32,6±3,77	13,0±1,41	76,0	90,4	30,0	80,0
3	139,0±3,62	19,8±1,92	7,0±1,1	85,8	95,0	50,0	90,0
4	137,0±3,01	145,0±3,05	167,0±2,11	-	-	-	-

Таблица 1 – Сравнительная антигельминтная эффктивность различных препаратов при нематодирозе крупного рогатого скота

Из таблицы видно, что до лечения интенсивность инвазии у животных варьировала от 143±4,89 до 136±3,39 яиц в 1 г фекалий. Экстенсинвазированность в каждой группе составила 100 %. Через 7 дней после дегельминтизации интенсинвазированность у телят первой группы равнялась 49,4±4,15, интенсэффективность и экстенсэффективность препарата фенбазен 22,2% составили 65,5 и 10,0%. У животных второй группы интенсивность заражения равнялась 32,6±3,77, интенсэффективность и экстенсэффективность альбендазола составили 76,0 и 30,0%. Интенсивность инвазии у телят третьей группы равнялась 19,8±1,92, «Дегельм-14» показал 85,8% интенсэффективность и 50,0% экстенсэффективность. У животных контрольной группы интенсивность инвазии повышалась и составила 145±3,05 яиц гельминтов в 1 г фекалий.

Через 15 дней после лечения интенсивность инвазии у животных первой группы равнялась 24,5±10,5, интенсэффективность и экстенсэффективность Фенбазена 22,2% – 82,9 и 60,0% соответственно. Интенсинвазированность у животных второй группы составила 13,0±1,41 при интенсэффективности и экстенсэффективности альбендазола 90,4 и 80,0% соответственно. У третьей группы интенсинвазированность продолжала снижаться и равнялась 7,0±1,1, при интенсэффективности и экстенсэффективности «Дегельм-14» 95,0 и 90,0% соответственно.

Заключение. Таким образом, при стронгилятозах желудочно-кишечного тракта «Дегельм-14» является более эффективным, через 15 дней после дегельминтизации интенсэффективность и экстенсэффективность составили 95,0 и 90,0%, чем известные препараты фенбазен 22,2% и альбендазол.

Список использованной литературы:

1. Гиззатуллин, Р.Р. Клинико-морфологическая оценка эффективности соединения "Дегельм-14" при эймериозе кур / Р.Р. Гиззатуллин // Диссертация на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук / – Казань, 2013. – 196 с.
2. Лутфуллина, Н.А. Паразитологическая ситуация в птицеводческих хозяйствах РТ / Н.А. Лутфуллина, Е.В. Шабалина, Р.Р. Гиззатуллин // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. – 2010. – Т. 201. – С. 70-74.
3. Лутфуллин М.Х. Паразитозы птиц / М.Х. Лутфуллин, Д.А. Долбин, Д.Н. Мингалеев, Р. Р. Гиззатуллин. – Казань : Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана, 2021. – 111 с.
4. Лутфуллин, М.Х. Антигельминтная эффективность различных препаратов при стронгилятозах пищеварительного тракта жвачных животных / М.Х. Лутфуллин, Н.А. Лутфуллина // Мат. Международ. науч.-практ. конф. «Продовольственная безопасность и устойчивое развитие АПК» - Чебоксары, 2015. – С. 510-51
5. Новак, М.Д. Применение празиквантела, фенасала и монизена при мониезиозе, стронгилятозах желудочно-кишечного тракта и стронгилоидозе овец / М.Д. Новак, С.В. Енгашев // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. – 2016. – №2. – С. 58-60.
6. Шангараев Р.И. Мониторинг эпизоотической ситуации по паразитозам у жвачных животных в личных хозяйствах граждан Республики Татарстан / Р.И. Шангараев, М.Х. Лутфуллин, Н.А. Лутфуллина, Р.Р. Гиззатуллин // Ветеринарный врач. – 2017. – № 6. – С. 40-46.
7. Ятусевич А.И., Юнусов Х.Б., Даминов А.С., Синяков М.П. Паразитозы лошадей (монография). Ташкент-2023. Издательство “Fan ziyosi” 280с.
8. Daminov, A. S., Kurbonov, A. X., Achilov, S. A., & Toyloкова, M. S. (2024). Treatment and Prevention Measures for Anoplocephaliosis of Sheep and Goats. *Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521)*, 2(4), 547-551.